

GT 7 - Materialidades e circulações do livro

Quadrinhos do futuro: As singularidades das HQtrônicas na Era Pós-digital

Mes. Thaissa Dilly¹ (UFES)

RESUMO

A revolução das Histórias em Quadrinhos (HQs) começou com a produção digital, onde HQs são criadas com ferramentas digitais; então surgiu a difusão digital, onde quadrinhos são distribuídos de forma digital; por fim, histórias digitais, referente à evolução dos quadrinhos no ambiente digital (MCCLLOUD, 2005). Assim, artistas digitais encontraram nas HQtrônicas, histórias produzidas para plataformas digitais, como atender melhor os anseios dos leitores digitais: interatividade, animação, diagramação dinâmica, trilha/ efeitos sonoros, tela infinita/ narrativa multilinear (FRANCO, 2013). Para dimensionar o tamanho desse formato digital, somente a plataforma Webtoon tinha 72 milhões de usuários ativos em 2021, 14 milhões só nos EUA, segundo a Revista Forbes (2022). Neste artigo, propõe-se uma análise de obras publicadas nos últimos anos, observando as singularidades das HQtrônicas, e comprovando-se intransferíveis para papel. Para isso, toma-se por base teórica autores como: Eisner (2001), Franco (2011; 2013), McCloud (2004; 2005), Rosa (2014).

Palavras-chave: histórias em quadrinhos, HQtrônicas; arte digital; internet.

ABSTRACT

The Comics Revolution started with digital production, where they're created with digital tools; then came digital broadcasting, where comics are distributed digitally; finally, digital stories, referring to the evolution of comics in the digital environment (MCCLLOUD, 2005). Thus, digital artists found in webcomics, stories produced for digital platforms, how to better meet the wishes of digital readers: interactivity, animation, dynamic layout, soundtrack/sound effects, infinite screen/multilinear narrative (FRANCO, 2013). To scale the size of this digital format, the Webtoon platform alone had 72 million active users in 2021, 14 million in the US alone, according to Forbes Magazine (2022). In this article, we propose an analysis of works published in recent years, observing the singularities of webcomics, and proving that they cannot be transferred to paper. For this, authors such as: Eisner (2001), Franco (2011; 2013), McCloud (2004; 2005), Rosa (2014) are taken as a theoretical basis.

Keywords: comic books, webcomics; digital art; internet.

¹ PPGA/ Universidade Federal do Espírito Santo/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
E-mail: thaissa.alves@edu.ufes.br.

APRESENTAÇÃO

O presente estudo sobre HQtrônicas², inicialmente, partiu do meu interesse pessoal enquanto leitora, e então como artista-pesquisadora que atua no campo da Arte Digital na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Para resumir a história, meu primeiro contato com uma *webcomic*³ foi em 2018, buscando aprimorar minha compreensão de leitura e escrita da língua inglesa⁴, mas logo me apaixonei pela experiência singular dessas narrativas multimidiáticas.

O propósito deste artigo é analisar quatro Histórias em Quadrinhos (HQs) produzidas para plataformas digitais a fim de ressaltar suas especificidades técnicas e comprovar serem intransferíveis para o papel (enquanto, produto editorial). Porém, não desejo depreciar ou comparar com o livro físico ou quadrinhos impressos, visto que acredito no potencial transformador do ato de ler. Afinal, a leitura da palavra/imagem é sempre precedida da leitura do mundo; aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica das palavras, mas numa relação dinâmica/crítica que vincula linguagem e realidade (FREIRE, 1989). Assim, é trabalhando a temática da leitura, discutindo sua importância, que vamos despertar o seu interesse nas pessoas e, quem sabe, estimular a expansão na publicação de livros pelo mundo.

Para iniciar as discussões, destaca-se algumas definições que, posteriormente, ajudarão entender a riqueza da sua trama narrativa e inovações gráficas na sociedade contemporânea. As HQs merecem ser conceituadas porque se referem ao meio em si, não a um objeto específico como revista ou plataforma. Por isso, Eisner (2001) a nomeia Arte Sequencial, explicando que se trata de um veículo de expressão criativa, uma disciplina distinta, uma forma artística e literária

² De forma bem simplificada, o termo significa “histórias em quadrinhos eletrônicas” e foi cunhado pelo pesquisador brasileiro Prof. Dr. Edgar Franco (2013). As diferentes terminologias serão detalhadas mais a seguir no texto.

³ *Webcomic* é o termo estrangeiro para histórias em quadrinhos eletrônicas e/ou na Internet.

⁴ O principal papel das *webcomics* no ensino é seu poder de motivar as/os alunas/os. Por isso, é recomendado combinar o uso delas com certos métodos de ensino. Para que o uso de *webcomics* como meio de aprendizagem seja mais eficaz (WAHYUDIN et al, 2020, tradução nossa).

que lida com a disposição de figuras/imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia. Já McCloud (2004) as define como imagens pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no espectador.

Enquanto à produção digital, segundo Franco (2011), HQtrônica é formada pela contração da abreviação "HQ" (Histórias em Quadrinhos), usada comumente para referir-se aos quadrinhos no Brasil, com o termo “eletrônicas” referindo-se ao novo suporte, e homenageando também o termo “Arteônica” criado pelo pioneiro da arte tecnologia brasileira Waldemar Cordeiro em 1970. A definição exclui, portanto, HQs que são simplesmente digitalizadas e transportadas para a tela do computador, sem usar nenhum dos recursos hipermídia destacados (FRANCO, 2011).

DO PAPEL PARA O *TOUCH SCREEN*: UM MUNDO SEM FRONTEIRAS

Livros, revistas, tiras de jornais... as HQs são encontradas em diversos desses formatos, desde a sua consolidação no século XIX. A partir daí, adaptações e evoluções vêm acontecendo, tanto em relação ao suporte quanto às formas de distribuição (MCCLOUD, 2005; ROSA, 2014). Os quadrinistas que, tradicionalmente, publicavam em suporte papel e criavam com técnicas de desenho (lápis, pincel, tinta), começaram a experimentar o uso do computador para produzir os seus trabalhos – visando a colorização e letreamento para a publicação impressa – na década de 1980. Segundo Franco (2001), experiências usando PC como instrumento logo se expandiram e resultaram em novos processos de criação e veiculação, quando as HQs mudaram de suporte e passaram a ser pensadas para serem lidas na tela do PC, embora ainda fossem simples digitalizações do impresso.

Atentos as possibilidades dos recursos multimídia, incorporados aos PCs domésticos dos anos 1990, surgem os primeiros quadrinhos em CD-ROM, já incluindo algumas experiências de uso de som e animação agregados aos diversos códigos tradicionais da HQ em suporte papel –

como os balões de fala, as onomatopeias, a divisão em requadros, entre outros. Acontecia ali a uma fissura nos processos criativos tradicionais de elaboração dos quadrinhos, apontando para o surgimento de uma linguagem híbrida entre HQ e hipermídia (MCCLLOUD, 2005; ROSA, 2014).

O verdadeiro marco da ruptura para o *Touch Screen* ocorreu com a popularização da Internet no século XX e, posteriormente, com o advento das novas mídias digitais no século XXI; possibilitando aos quadrinistas veicular as suas obras on-line, aliando os recursos de multimídia com vantagens da transmissão em tempo real (FRANCO, 2001; MCCLLOUD, 2005). Assim, artistas digitais encontraram nas HQtrônicas, histórias produzidas para plataformas digitais, como atender melhor os anseios dos leitores digitais: interatividade, animação, diagramação dinâmica, trilha/ efeitos sonoros, tela infinita/ narrativa multilinear (FRANCO, 2013). Para dimensionar o tamanho desse formato digital, somente a plataforma Webtoon tinha 72 milhões de usuários ativos em 2021, 14 milhões só nos EUA, segundo a Revista Forbes (2022).

MAS QUEM É O LEITOR DIGITAL?

A leitura de HQs, seja no âmbito dos livros físicos ou nas plataformas digitais, leva o leitor a entrar em seu próprio inconsciente imaginário. No entanto, cada leitor tem suas próprias necessidades e peculiaridades com o ato de ler. Antes de continuar discutindo as peculiaridades das HQtrônicas, que tal entender um pouco sobre esses comportamentos de leitura? A leitura do texto é caracterizada pela pausa, é uma leitura linear, que precisa obedecer a uma sequência pré-estabelecida pelas páginas ou “rolagens” no *touch screen*, certo? Talvez não para todas as pessoas.

Santaella (2013) descreve o **leitor contemplativo** essencialmente concentrado, e pode ser suspenso, imaginativamente para a meditação, também privilegia processos de pensamento caracterizados pela abstração e a conceitualização. Já o **leitor movente** é dinâmico e se vale de novas leituras: além de leituras impressas, ele agora possui a dinâmica das mídias oferecidas pela

televisão, por exemplo, e outros incentivos linguísticos, como rádio e televisão. Enquanto, o **leitor imersivo** é o aquele mais inclinado à informação tecnológica, principalmente após a popularização da internet no início dos anos 1990, quando o PC se firmou como meio de comunicação e esse leitor desenvolveu características e comportamentos próprios desses meios (SANTAELLA, 2013).

Na atualidade – na Era Pós-digital – nos deparamos com os **leitores ubíquos**. Neste sentido, os dispositivos da informação, especialmente, os aparelhos *smartphones* oportunizam aos leitores ubíquos estarem continuamente interconectados e conectados, fazendo com que estejam presentes em lugares e tempos diferenciados por meio das leituras oferecidas em escala imensurável via meios de sistema computacionais (SANTAELLA, 2013). Seja qual for, é preciso respeitar cada um desses tipos de leitores, sempre levando em consideração as suas habilidades e necessidades de leituras. Por isso é tão importante compreender os anseios dos leitores digitais.

TELA INFINITA: *HEL*

Pela migração do papel para o ambiente digital da tela do celular ou computador, as HQs se libertaram das amarras do formato de paginação tradicional, onde o leitor (na cultura ocidental) é treinado a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo (EISNER, 2001).

A “Tela Infinita” rompe com as limitações do suporte impresso e inaugura novas possibilidades de narrativa e diagramação dinâmicas, trazendo um enorme potencial criativo (MCCLLOUD, 2005; FRANCO, 2011). Também conhecido por rolagem infinita, é um recurso comum a sites e plataformas, em que o leitor visita apenas uma “única página”, navegando por uma tela “sem fim” (daí o nome “Tela Infinita”).

Para demonstrar essa característica, vamos analisar brevemente a HQtrônica “*Hel*”⁵, criada por *helofacomic*, e veiculada na Internet pela plataforma sul-coreana *Webtoon*, desde

⁵

Disponível em:
<https://www.webtoons.com/en/challenge/hel/s1-episode-1-fallen-angel/viewer?title_no=819805&episode_no=1>.

novembro de 2022⁶. Dos gêneros fantasia e ação, a história narra as aventuras de Nine ao atravessar diversos mundos hostis a tudo o que ela é e acredita.

A arte do “S1: E1: *Fallen Angel*” de *Hel* (veja o *print* na Imagem 1) demonstra em sua completude o formato de tela infinita ou “única página”; isto é, uma paginação vertical e contínua que é visualizada – parte a parte – por meio da rolagem infinita. Já no *print* à esquerda na Imagem 1, ao reduzir a medida dimensional, conseguimos visualizar a sequência artística-narrativa da protagonista caindo do céu. O episódio deve ter em média 1440x29896 pixels, ou seja, torna-se inviável de ler/visualizar fora de uma plataforma digital.

⁶ Até maio de 2023, “*Hel*” havia obtido 38,780 visualizações na plataforma *Webtoon*.

NARRATIVA MULTILINEAR: OSTRAS

A hipermídia cria estruturas narrativas multilineares que diferem da tradicional linear (MCCLOUD, 2005). Assim, as HQtrônicas aproveitando-se desses recursos vêm apresentando narrativas com bifurcações ao longo dos caminhos e *links* que levam o leitor a sites de assuntos correlatos aos tratados no roteiro da história (FRANCO, 2011).

Para abordar esse tema, trouxe a HQtrônica “**Ostras**⁷, produzida pela startup brasileira **StoryMax**⁸, que lançou uma versão atualizada⁹ em 2022. Baseado no clássico de Tchekhov, a história introduz o tema da fome ao narrar pensamento e sensações de uma criança acometida por esta "estranha doença". É um projeto brasileiro de arte sequencial (com rolagem horizontal) desenvolvida no formato de aplicação para *smartphones e tablets*, e tradução para português, inglês e espanhol. Até maio de 2023, “Ostras” havia obtido mais de 1 mil downloads no Google Play. Não foram encontrados esses dados na Apple Store.

⁷ Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.storymax.ostras>>.

⁸ A Coleção Novozymes Nova Perspectiva é uma parceria da Novozymes com a *StoryMax* e o Sesi PR, com apoio do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região (CRBio).

⁹ Pergunta retórica: me questiono se a “versão atualizada” de um livro-aplicativo seria o equivalente a uma nova edição de um livro impresso?

Imagem SEQ Imagem 1* ARABIC 3: Ao

Além da narrativa multilinear, “Ostras” possui leitura imersiva e interativa com a apresentação de atividades educativas recomendadas por professores do Sesi PR, além de alguns experimentos científicos propostos por pesquisadores da Novozymes. A aplicação também oferece aos leitores a opção de ativar/desativar os efeitos sonoros, nosso próximo tópico de discussão.

TRILHA SONORA: MAX ORDER

Imagem SEQ Imagem 1* ARABIC 5: O ícone "nota musical" ativa/desativa o som.

Muitos artistas também têm experimentado criar HQtrônicas com recursos sonoros. Por exemplo, nos casos das trilhas sonoras, é desenvolvido um tema musical especialmente pensado

para se conectar com a atmosfera geral do capítulo – podendo ou não ser unicamente instrumental (FRANCO, 2011).

Há também artistas que preferem a ocorrência de pequenos efeitos sonoros na narrativa (como o som de água corrente, o sopro do vento, um vidro quebrando, etc), e seu surgimento dependerá do ritmo de leitura de quem navega pela obra. A opção mais usual é criar um comando interno que aciona o início/fim da trilha sonora no instante desejado pela/o autor/a, mas algumas vezes o efeito sonoro pode também aparecer em *loop* (MCCLLOUD, 2005; FRANCO, 2011).

Para abordar este tema, apresento-lhes: **“Max Order”**¹⁰, produzida por **ERC Research**¹¹. Trata-se da narrativa sobre *Flow Machines*, projeto real de inteligência artificial que desenvolve modelos computacionais de estilo e implementa ferramentas de autoria para ajudar músicos e escritores a criar.

Imagem SEQ Imagem 1* ARABIC 4: Max é artista em busca do próprio estilo.

“Max Order” conta com arte de Fiammetta Ghedini e pesquisa de François Pachet. De gênero ficção científica, a história narra os desafios da aspirante a artista de rua, Max, lutando para encontrar o seu estilo. É um projeto piloto veiculado na Internet pela plataforma europeia ERCCOMICS, que foi desenvolvido em 2020. Com rolagem horizontal, a HQtrônica apresenta aos leitores um ícone de “nota musical” como botão para ativar ou desativar os efeitos sonoros.

¹⁰ Disponível em: <<https://www.erccomics.com/comics/max-order>>.

¹¹ Possui financiamento do Conselho Europeu de Pesquisa (ERC), com apoio de cientistas de diversos países.

INTERATIVIDADE: OSÉIAS

Com base nos estudos de Wiener (1979), sobre as formas de recepção, é possível definir três fases na participação do público com a obra: **1) passiva** – o sinal enviado por um veículo/canal chega ao receptor de maneira que este só contemple a chegada deste sinal/mensagem; **2) reativo** – o receptor não apenas recebe as mensagens como também reage aos vários sinais, e pode optar entre caminhos diversos já pré-estabelecidos; e **3) interativo** – é possível intervir, mudar as relações indiciais que o mundo dos signos oferece, como também inventar novos destinos.

Atualmente, chegamos ao nível mais avançado de interatividade, que seria classificado como “interatividade não trivial” – como na HQtrônica **Oséias**¹², criada por mejohncito¹³. Neste formato, o leitor não é só convidado a navegar pela história que apresenta múltiplos caminhos, como também pode contribuir com a narrativa, participando efetivamente como cocriador de uma obra coletiva (MCCLLOUD, 2005; FRANCO, 2011).

A HQtrônica “Oséias” aborda os gêneros: LGBTQ+, *slice of life* e fantasia. Toda semana, o artista brasileiro Johnatan Marques (mejohncito) inicia uma votação no Twitter¹⁴ para construir junto com os leitores o destino do personagem Oséias Caetano – um jovem paulistano qualquer se não fosse o fato de ser um licantropo capaz de prever o futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este artigo, espero contribuir para a área ao pontuar algumas das principais singularidades das HQtrônicas e as suas peculiaridades nas plataformas digitais, relacionando-as com os anseios dos leitores digitais: interatividade, animação, diagramação dinâmica, trilha/efeitos sonoros, tela infinita/ narrativa multilinear (FRANCO, 2013), e comprovando-se intransferíveis para o papel.

As obras apresentadas neste trabalho demonstram as possibilidades de aproveitamento da Internet e da maneira como as instituições vem utilizando das redes, atualmente, dentro do ambiente do capitalismo de plataformas para facilitar a circulação das HQtrônicas na sociedade contemporânea (SRNICEK, 2017). Assim, ao discutir as possibilidades desses novos meios e das

¹² Disponível em: <<https://tapas.io/series/oseias>>.

¹³ Criada em fevereiro de 2019, essa HQtrônica é veiculada na Internet pela plataforma sul-coreana Tapas. Até maio de 2023, “Oséias” havia obtido 79,830 visualizações.

¹⁴ Disponível em: <<https://twitter.com/mejohncito/status/1100863359417810945>>.

oportunidades trazidas pela multimídia, da hipermídia, do hibridismo, buscou-se elucidar um campo em expansão no mercado editorial digital.

Certamente veremos surgir, talvez, muito em breve, novos modelos e formatos de aplicações digitais voltadas para a Arte Sequencial na Internet (FRANCO, 2013). Afinal as empresas de tecnologias, ao migrar as suas atividades para outros setores como o artístico, cultural e/ou editorial, estão buscando lançar novos serviços de exploração da produção tão comuns ao capitalismo de plataformas (SRNICEK, 2017). E essa possível “tendência” pode apontar um espaço/lacuna para novos estudos dentro desse contexto.

Para concluir, gostaria de destacar que a maior parte dos usuários da Internet no Brasil (62%) acessaram a rede exclusivamente pelo celular no ano passado; ou seja, mais de 92 milhões de brasileiros. Essa constatação é da TIC Domicílios 2022, estudo lançado em maio deste ano pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). No outro extremo, a pesquisa demonstrou que 36 milhões de brasileiros (16,8%) não são usuários da rede de Internet (CETIC, 2022). O Brasil ainda tem um caminho importante a percorrer na universalização do acesso à Internet, com adoção de estratégias específicas e políticas públicas para a inclusão digital das populações mais vulneráveis.

REFERÊNCIAS

- CETIC, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros – TIC Domicílios 2022. [2023] Disponível em: <<https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/indicadores/>>. Acesso em: <25/05/2023>.
- EISNER, Will. **Quadrinhos e arte sequencial**. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2001.
- FRANCO, Edgar Silveira. **HQtrônicas: do suporte papel a rede Internet**. 2001. 176 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP. Disponível em: <<https://hdl.handle.net/20.500.12733/1591222>>. Acesso em: <20/05/2023>.
- FRANCO, Edgar. “Histórias em Quadrinhos e Hipermídia: as HQtrônicas chegam à sua terceira geração” In: LUIZ, L. (Org). **Os Quadrinhos na Era Digital – HQtrônicas, webcomics e cultura participativa**. Nova Iguaçu: Marsupial, 2013, p.15-34.

FRANCO, Edgar. Nawlz: Uma HQtrônica de Terceira Geração. São Paulo, SP: *Anais Eletrônicos das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos*, ago. 2011. Disponível em: <https://jornadas.eca.usp.br/anais/1asjornadas/q_n_tecnologias/edgar_franco.pdf>. Acesso em: <20/03/2023>.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**: Em três artigos que se completam. São Paulo: Autores Associados, 1989.

MCCLLOUD, Scott. **Desvendando os Quadrinhos**. São Paulo: Makron Books, 2004.

MCCLLOUD, Scott. **Reinventando os Quadrinhos**, São Paulo: Makron Books, 2005.

ROSA, Franco de. **Almanaque dos quadrinhos**: 120 anos de história. São Paulo: Discovery Publicações, 2014.

SANTAELLA, Lúcia. **Comunicação Ubíqua**: Repercussão na cultura e na educação. Editora Paulus. São Paulo, 2013. (Coleção Comunicação).

SANTAELLA, Lucia. **Navegar no Ciberespaço**. São Paulo: Paulus, 2004.

SRNICEK, Nick. **Platform capitalism**. Cambridge: Polity Press, 2017.

WIENER, Norbert. **Cibernética e Sociedade**, São Paulo: Cultrix, 1979.

Como citar este texto:

DILLY, Thaíssa. Quadrinhos do futuro: As singularidades das HQtrônicas na Era Pós-digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.